

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ОТДЕЛА
ИНТЕГРАТИВНОГО СОДЕРЖАНИЯ

Курбонова Дилафруз Маматкуловна

Воспитатель 5-го МГТ Музрабатского района

Сурхандарьинской области

Аннотация: В данной статье особое значение приобретает роль воспитателей в формировании у детей эстетических способностей посредством использования наглядных пособий в дошкольном воспитании, а также глубоких знаний и высоких умений, регулярного самостоятельных занятий, постоянного совершенствования своих научных знаний. и теоретическом уровне, опора на передовой опыт. Признание важности преимущественно изобразительной деятельности является наиболее крупным разделом, который приобретает интегративное содержание и выделяет рекомендации, реализуемые в логической и дидактической связи с другими видами деятельности.

Ключевые слова: Интегративное содержание, логика, дидактика, изобразительное искусство, цветообразность, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, воспитанник, дошкольник, образование, понимание, знание, вкус, декоративность, применение, подвижные игры, социальный, самостоятельность, талант.

ВВЕДЕНИЕ

Известно, что роль воспитателя в формировании эстетических способностей детей посредством изобразительной деятельности в дошкольных образовательных учреждениях неопределима. Он должен обладать глубокими знаниями и высокой квалификацией, для этого он должен регулярно работать над собой, постоянно повышать свой научно-теоретический уровень, опираться на передовой опыт.

Следует отметить, что изобразительная деятельность составляет наибольшую часть интегративного содержания и осуществляется в логической и дидактической связи с другими видами деятельности. Этот фактор означает, что содержание и методика изобразительной деятельности нуждаются в совершенствовании в соответствии с другими видами деятельности.

На самом деле в дошкольном воспитании дети в основном занимаются практической работой в области изобразительного искусства, рассказыванием историй с художественными произведениями; а в школе виды изобразительного искусства более глубоко знакомятся с произведениями цветной живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. В дошкольной организации деятельность по изобразительному искусству разнообразна: рисование, пластилин, аппликация, конструирование. Всем занятиям, представленным в дошкольной организации, уделяется большое внимание. Успешное решение учебных задач в начальных классах интегрируется с уроками изобразительной деятельности в дошкольном образовании. В групповой художественной деятельности дети учатся контролировать свой характер и силу рук, свободно используя карандаши и кисти. Это, в свою очередь, развивает у детей способность двигать рукой в легкой, свободной плоскости. В процессе рисования предметов разной формы, размеров, пропорций дети учатся двигаться в соответствии с величиной предмета, необходимостью сохранять направление в зависимости от характера работы предмета. В дошкольной образовательной деятельности учащиеся учатся упорядоченно пользоваться материалами, содержать их в чистоте, планировать только необходимые материалы и способы их использования. Эти упражнения развивают внимание и зрительную память у детей.

В подготовительной группе организаций дошкольного образования требования к рисованию или изображению будут возрастать в зависимости от характера, и эти требования будут приближаться к требованиям школы.

Демонстрация последовательности работы по изображению природы проводится только на начальном этапе подготовки и занятий в большой группе детей. Дети пытаются анализировать натуру, рисуя на эскизной бумаге весь общий вид, сравнивая рисунок с натурой, исправляя ошибки и недостатки, уподобляя ее натуре. Нахождение или видение геометрических фигур в изобразительной деятельности, называние их по ширине, величине, длине, высоте, пространственному расположению частей относительно друг друга поможет детям в освоении элементарных математических понятий в первом классе. Построение из строительных материалов на уроках конструирования развивает у детей остроту зрения и помогает детям освоить или освоить технические уроки в школе. Таким образом, на занятиях по изобразительному искусству у детей развивается художественный вкус и творческие способности, благодаря чему они готовятся к школе. Так как дети неразрывно связаны с предметами, знакомятся с их уникальными качествами, формой, цветом, величиной, выявляют их различия, сходства, что позволяет детям развивать сенсорное, наглядное, образное мышление.

Изобразительная деятельность воспитывает детей нравственно. В своих работах дети отражают события, происходящие в их жизни, в обществе, они счастливы и взволнованы. В процессе изобразительной деятельности детей учат волевым качествам - доводить дело до конца, ставить цели и стремиться к их достижению, преодолевать трудности, помогать сверстникам. Такие качества, как помощь друг другу, совместная работа в процессе создания командной работы; в процессе оценки работы у них формируются такие этические качества, как реалистическое отношение сверстников к работе, правильное оценивание, удовлетворенность своей работой и работой сверстников.

Воспитанники - дети, посещающие дошкольные образовательные учреждения; детские дома, дети в специализированных школах-интернатах, подростки во внешкольных учреждениях. *Дошкольное учреждение* – образовательное учреждение, реализующее различные программы

дошкольного образования. *Образование* – это продукт обучения, представляющий собой знания, умения и навыки, приобретаемые учащимися в процессе обучения. *Знание*, с другой стороны, есть результат познания существования, проверенного на практике и логически подтвержденного.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, вывод состоит в том, что роль воспитателя в обучении изобразительной деятельности в дошкольном воспитании велика, обучая пользоваться материалом по порядку, содержать его в чистоте, планировать только необходимые материалы и способы их использования. Эти занятия развивают у детей внимание и зрительную память. Изобразительная деятельность осуществляется в логической и дидактической связи с другими видами деятельности как наиболее крупный раздел, приобретающий интегративное содержание. Это означает, что содержание и методика изобразительной деятельности нуждаются в совершенствовании в соответствии с другими видами деятельности.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. COMPETENSE APPROACH IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM. TM, Rakhmatova I. Образование и наука в XXI веке (А3-20211130-420)
2. Anna Freyd. Bolalar psixoanalizi. -SPb.: Piter, 2003. ("Xristianlik psixologiyada" seriyasi).
3. Причины, повышающие творческие способности студентов на занятиях по созданию портрета. И Рахматова - Учёный XXI века, 2016
4. Место и значение игры в процессе художественного воспитания. И Рахматова - Ученый XXI века, 2016
5. Practical Application of Prospects Rules in Drawing. Ikbolkhon I. Rakhmatova A'zamjon N. Valiyev. 2018. Germany
6. В настоящей статье определяется положения плоскостей общего положения пересекающихся поверхностей 2-го порядка по эллипсу на перёд заданной площади. Молодой ученый 2017. Шмидт Каримович Мурадов, Нурлан Эрполатович Ташимов, И. Рахматова
7. Т.С. Комарова. Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию. М.: Просвещение